

СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Усманова Гульшад Мадхадовна- Термезский университет экономики и
сервиса

Преподаватель кафедры иностранных языков

Аннотация: современное информационное общество предъявляет студентам высокие требования в отношении усвоения учебного материала, в связи с чем резко возрастают перегрузки учащихся и снижается мотивация учения.

Abstract: modern information society presents the student high requirements in respect of assimilations of the scholastic material, in connection with than sharply increase overloading учащихся and falls the motivation of the teaching.

Ключевые слова: обучение, воспитание, учебный процесс, технологический процесс, педагогическое производство.

«Наше педагогическое производство никогда не строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди. Именно поэтому у нас отсутствуют все важные отделы педагогического производства: технологический процесс, учет операций, конструкторская работа, применение кондукторов и приспособлений, нормирование, контроль, допуски и браковка». А.С. Макаренко

Появлению в педагогике термина «технология» способствовало бурное развитие научно-технического прогресса в различных областях теоретической и практической деятельности человека, а также желание педагогов добиваться в своей профессиональной работе гарантированных результатов.

Существует необходимость реформирования современного образовательного пространства и включением современных образовательных технологий в педагогический процесс.

Понятие педагогической технологии частнопредметного и локального уровней почти полностью перекрывается понятием методик обучения; разница между ними

заключается лишь в расстановке акцентов. В технологиях более представлена процессуальная, количественная и расчетная компоненты, в методиках - целевая, содержательная, качественная и вариативно-ориентировочная стороны. Технология отличается от методик своей воспроизводимостью, устойчивостью результатов, отсутствием многих «если» (если талантливый учитель, если способные дети, хорошие родители...). Смещение технологий и методик приводит к тому, что иногда методики входят в состав технологий, а иногда, наоборот, те или иные технологии - в состав методик обучения.

О становлении «образовательной технологии» как направлении зарубежной педагогики «Педагогической технологией обычно называют направление зарубежной педагогики, которое имеет целью повышение эффективности образовательного процесса, гарантированное достижение обучаемыми запланированных результатов обучения. Собственно, словосочетание «педагогическая технология» является неточным переводом английского an educational technology - «образовательная технология». До недавних пор эта неточность не вызывала никакого дискомфорта. Но в последнее время под названием «педагогическая технология» все чаще фигурируют работы, посвященные проблемам воспитания. В связи с этим появляется нужда в размежевании. Можно принять термин «дидактическая технология», как это имеет место, например, в Болгарии, или «образовательная технология», что наиболее точно соответствует изначальному смыслу.

Развитие конкретной творческой личности настолько индивидуально и настолько зависит от стечения жизненных обстоятельств, что трудно представить себе формализованное описание конкретных педагогических технологий, с помощью которых идет преобразование личности. Тем не менее, в науке непрерывно предпринимаются попытки подобного определения «педагогической технологии» как системы или системного метода. Например, ЮНЕСКО трактует «педагогические технологии как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических

и человеческих ресурсов, а также их взаимодействие, ставящее своей задачей оптимизацию форм образования».

Все новые технологии обучения «рассчитаны» на умение учащихся учиться самостоятельно; но, как и традиционная дидактика не ставила задачи научить учащихся учиться и использовала элементы деятельностного подхода для решения лишь частных задач обучения, так и технологии обучения сохраняет этот недостаток. Дидактическая сущность основных известных технологий обучения часто представляет собой развитие не более одного-двух из отмеченных выше параметров. Существующие в настоящее время общедидактические технологии отличаются друг от друга принципами, особенностями средств и способов организации учебного материала и учебного процесса, а также акцентом на определенные компоненты методической системы обучения.

В современной педагогике существует множество технологий обучения. Каждая из них имеет какие-то особенности, отличия, но все они похожи в одном: каждая технология в своей основе содержит определенную педагогическую концепцию. Именно концепция определяет направленность, структурные составляющие и предполагаемый результат педагогического процесса. Обстоятельный анализ проведенных историко-педагогических исследований позволяет констатировать, что педагогическая технология выступала предметом дискуссий и научных споров в течение многих столетий. Ни один выдающийся педагог не мог обойти эту проблему. Можно и нужно каждого учителя научить пользоваться педагогическим инструментарием, утверждал Я.А. Коменский, только при этом условии его работа будет высокорезультативной, а место учителя самым лучшим местом под солнцем. Школа мастерская, она живая типография, которая печатает людей. Учитель в учебном процессе пользуется такими же средствами для воспитания, обучения юношей, какими пользуются типографские работники, создавая книгу. Изучение основных педагогических концепций в процессе получения высшего педагогического образования необходимо, так как по окончании ВУЗа, придя работать в школу, каждый сам определяет свой стиль преподавания, в основу которого ляжет более понятная, близкая по суждениям педагогическая концепция.

Современное информационное общество предъявляет студентам высокие требования в отношении усвоения учебного материала, в связи с чем резко возрастают перегрузки учащихся и снижается мотивация учения.

Данная проблема в технологии разноуровневого обучения решается введением так называемого базового уровня: одним студентам дают меньший объем материала, а другим - больший, а за счет того, что, предлагая учащимся одинаковый его объем, учитель ориентирует их на различные уровни требований к его усвоению.

При этом обязательно овладение всеми студентами общим базовым уровнем подготовки.

Эта технология воплощает гуманистические идеи в методике преподавания немецкого языка, так как школьник рассматривается как уникальная личность, которая стремится к максимальной реализации своих качеств, открыта для понимания смысла деятельности и восприятия нового опыта, способна осознавать жизненные явления и процессы и ответственно выбирать правильное решение в различных ситуациях.

Технология обучения в сотрудничестве на уроках немецкого языка относится к технологиям Научный журнал «Гуманитарный трактат»

Основная идея этой технологии - создать условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Учащиеся разные - одни быстро «схватывают» все объяснения учителя, легко овладевают лексическим материалом, коммуникативными умениями, другим требуется не только значительно больше времени на осмысление материала, но и дополнительные примеры, разъяснения. Такие ребята, как правило, стесняются задавать вопросы при всем классе, а подчас просто и не осознают, что конкретно они не понимают, не могут сформулировать правильно вопрос. Если в таких случаях объединить ребят в небольшие группы (по 3-4 человека) и дать им одно общее задание, оговорив роль каждого обучающегося группы в выполнении этого задания, то возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат своей работы (что часто оставляет его равнодушным), но и, что особенно важно, за результат всей группы. Поэтому слабые школьники стараются выяснить у сильных

все непонятые ими вопросы, а сильные заинтересованы в том, чтобы все члены группы, в первую очередь, слабые ученики досконально разобрались в материале, а заодно и сильный учащийся имеет возможность проверить собственное понимание вопроса, дойти до самой сути. Таким образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы. Это общая идея обучения в сотрудничестве.

Так же активно используется в практике преподавания немецкого языка модульное обучение и его элементы. Модульное обучение базируется на деятельностном подходе к обучению: только то учебное содержание осознано и прочно усваивается школьником, которое становится предметом его активных действий. Модульное обучение опирается на теорию развивающего обучения, основы которой были заложены Л.С. Выготским. Реализация этой теории обучения требует, чтобы учащийся находился постоянно в зоне своего ближайшего развития. В модульном обучении это достигается путем дифференциации содержания и дозы помощи студента организации учебной деятельности в разных формах: индивидуальной, парной, групповой, в парах сменного состава.

В качестве основы выделяется учебный материал по немецкому языку, который включает в себя законченный блок информации, целевую программу действий и советы учителя по успешной ее реализации. Учебный материал разделен на тематические блоки, каждый тематический блок укладывается в жесткие временные рамки двухчасового занятия. Для лучшего усвоения содержания тематического блока учитель следует этапам жесткой структуры модульного занятия: повторение, восприятие нового, осмысление, закрепление изученного, контроль. Каждый этап начинается с целевой установки и указания системы действий; заканчивается каждый этап урока контролем, позволяющим установить успешность обучения. При помощи модулей учитель управляет процессом обучения. На самом учебном занятии роль учителя заключается в формировании положительной мотивации учащегося, в организации, координации, консультировании, контроле.

Не остается без внимания и технология проблемного обучения, которая используется на уроках немецкого языка - форма организации учебно-

воспитательного процесса с помощью проблемных задач и проблемных ситуаций, которые придают обучению поисковый, исследовательский и интерактивный характер. Методом проблемного обучения немецкому языку является проблемная задача или ситуация, требующая актуализации универсальных (общеучебных) знаний. Данная технология чаще всего используется при объяснении новой темы. Постановка проблемы - это этап формулирования темы или вопроса для исследования. На практике одной из важнейших задач учителя является системная подготовительная работа по формированию навыков самостоятельной работы, анализу, синтезу информации, выработке приемов и достижению обратной связи. Большое значение в вопросах активизации имеет формулирование темы. Результат использования проблемного обучения: повышение мотивации, углубление уровня понимания, формирование учебно-познавательной и информационной компетентности.

Таким образом, использование современных педагогических технологий в обучении позволяет рассматривать студента как центральную фигуру образовательного процесса и ведет к изменению стиля взаимоотношений между его субъектами. При этом учитель перестает быть основным источником информации и занимает позицию человека, организующего самостоятельную деятельность учащихся и управляющего ею. Его основная роль состоит теперь в постановке целей обучения, организации условий, необходимых для успешного решения образовательных задач.

Литература:

1. Зарубина Л.И. Технология работы учителя-словесника в условиях дифференцированного обучения//Вопросы технологии профессиональной деятельности: Сборник статей. Белгород: Белгородский университет,2005.

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

2. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы: игры со словами, разработки уроков / Учитель, 2011.

3. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для преподавателей. – СПб.: СПбГУМП, 1999.
4. Левитес Д.Г. Практика обучения: образовательные технологии. – М.: Изд-во Институт практической психологии; Воронеж: НПО МОДЭК, 2008. – С.141-142.
5. Линецкая Л.М. Технологии обучения русскому языку : учеб.пособие для студ., обучающихся по направлению «050100 – педагогическое образование, профиль подготовки «Русский язык и литература». – Стерлитамак :Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013. – С.15-25.]
6. Шадиева Д. НОРМЫ РУССКОЙ РЕЧИ //АКТУАЛЬНОЕ В ФИЛОЛОГИИ. – 2021. – Т. 3. – №. 3.
7. Шадиева Д. К. Организация учебной деятельности в Вузах //Гуманитарный трактат. – 2019. – №. 43. – С. 40-41.